

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA YONG'IN XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ISTIQBOLLARI

Namangan davlat universiteti
Nuraliyev Abdulhamid Oybek o'g'li
nuraliyevabdulhamid6@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15357125>

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda yong'in xavfsizligini ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalarida yong'in xavfsizligi choralari yetarlicha tashkil etilmasa, bu inson hayoti va moddiy boyliklarga katta zarar yetkazishi mumkin. Shu bois, Korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalarida yong'in sodir bo'lishini oldini olish va sodir bo'lganda bartaraf etish chora-tadbirlar bo'yicha bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация: Обеспечение пожарной безопасности является одним из важных вопросов в современном обществе. Если на предприятиях, организациях и образовательных учреждениях недостаточно организованы меры пожарной безопасности, это может нанести большой ущерб жизни людей и материальным благам. Поэтому разработан ряд предложений и разъяснений по мерам по предупреждению и ликвидации пожаров на предприятиях, в организациях и учебных заведениях.

Abstract: Ensuring fire safety in modern society is one of the most important issues. If fire safety measures are not adequately organized in enterprises, organizations and educational institutions, this can cause significant damage to human life and material wealth. Therefore, a number of proposals and recommendations have been developed on measures to prevent fires in enterprises, organizations and educational institutions and eliminate them if they occur.

Kalit so'zlar; Favqulodda vaziyatlar, yong'in, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish, Korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalar, yo'laklar

Kirish. Insoniyatning ekologiya va atrof-muhitga ta'siri hamda sanoatning jadallik bilan rivojlanishi natijasida so'nggi yillarda favqulodda vaziyatlar soni keskin ravishda ortib borib, buning oqibatida aholi orasida turli yuqumli kasalliklarning tarqalishi, insonlarda bevaqt hayotdan ko'z yumishi holati, jiddiy moddiy talofatlar, atmosfera va suv manbaalarining ifloslanish holatlari yuzaga kelmoqda. bu esa o'z navbatida aholi orasida favqulodda vaziyatlar ta'siridan muhofazalanish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish zaruratini tug'diradi.

Favqulodda vaziyatlar bu muayyan hududda odamlar qurbon bo'lishiga, odamlarning sog'lig'iga yoki atrof tabiiy muhitga zarar yetishiga, jiddiy moddiy talofotlarga hamda odamlarning hayot faoliyati sharoitlari buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan avariya, halokat, xavfli tabiiy hodisa, tabiiy ofat yoxud boshqa ofat natijasida, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi natijasida yuzaga kelgan vaziyatlar;

Yong'in bu bir zumda shiddat bilan ro'y beradigan va tez

tarqaladigan yonish jarayoni. Moddiy boyliklarni yo'qotadi va inson hayoti uchun xavf soladi.

Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bu favqulodda vaziyatlar ro'y berganda o'tkaziladigan hamda odamlarning hayotini asrab qolishga va sog'lig'ini saqlashga, atrof tabiiy muhitga yetkaziladigan zarar va moddiy talafotlar miqdorlarini kamaytirishga, shuningdek favqulodda vaziyatlar zonalarining kengayishiga yo'l qo'ymaslikka hamda xavfli omillar ta'sirini tugatishga qaratilgan qutqaruv ishlari va kechiktirib bo'lmaydigan ishlar majmui;

Favqulodda vaziyatlarning oldini olish bu oldindan o'tkaziladigan hamda favqulodda vaziyatlar ro'y berishi xavfini imkon qadar kamaytirishga, bunday vaziyatlar ro'y bergan taqdirda esa odamlarning hayotini asrab qolishga va sog'lig'ini saqlashga, atrof tabiiy muhitga yetkaziladigan zarar va moddiy talafotlar miqdorlarini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar majmui.

Korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalarida yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha tavsiyalar

Korxonalar, tashkilot va muassasalar bino va inshootlari hamda xonalarining yong'inga qarshi holati, favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha javobgarlik ushbu obyektlarning rahbarlariga yuklangan.

Korxonalar, tashkilot va muassasalar obyektlari rahbarlari tegishli buyruq bilan har bir bino va inshoot hamda xonaga yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha javobgar shaxslarni biriktiradi.

Yong'in yoki boshqa favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda, insonlar va moddiy boyliklarni qutqarish rejasi ishlab chiqilib, ko'rinarli joylarga o'rnatilishi lozim.

Korxonalar, tashkilot va muassasalarida quyidagilarni amalga oshirish lozim:

bir obyektida favqulodda vaziyatlarda insonlarni evakuatsiya qilish uchun loyihada belgilangan kirish-chiqish yo'laklar turli buyum va jihozlar bilan to'sib qo'ymaslik; Evakuatsiya kirish-chiqish yo'nalishlarini belgilab beruvchi ko'rsatgichlarni ko'rinarli nuqtalarga joylashtirish;

Bino va inshootlar hamda xonalarni yong'inni o'chirish birlamchi vositalari bilan me'yor talablari asosida jihozlash;

Yong'inga qarshi suv ta'minoti va ichki yong'in o'chirish jo'mraklarining soz holatda bo'lishini, shuningdek, ularni yeng, dastak va ulash moslamalari bilan ta'minlash;

Bino va xonalarda barcha elektr ta'minoti tizimining "Elektr uskunalarning tuzilish qoidalari" talablari asosida ishlashini ta'minlash;

Obyektlarda isitish tizimi, qozonxonalar, tabiiy va suyultirilgan gaz, boshqa muqobil yoqilg'i mahsulotlarida ishlaydigan uskunalarning sertifikatlangan hamda soz holatda bo'lishini ta'minlash;

Obyektlarning bino va inshootlari, boshqa konstruksiyalarning texnik mustahkamligiga erishish.

Ish vaqti tugagandan so'ng har bir xonadagi konditsioner, kompyuter, tele-video apparaturalar, boshqa turdagi barcha elektr jihozlari va maishiy uskunalarni o'chirib, elektr tarmog'idan uzib qo'yish lozim.

Barcha elektr sim va kabellar tashqi himoya qobiqlarining elektr tokiga qarshi chidamlilik darajasini mutaxassislar tomonidan sinovdan o'tkazish.

Korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalarning bino hamda inshootlarida quyidagilar taqiqlanadi:

Obyektlarga yong'in-qutqaruv va boshqa maxsus xizmatlar avtoulovlarining yetib borishi uchun ular harakatlanadigan yo'llarni sun'iy to'siqlar bilan to'sib qo'yish taqiqlanadi;

Yerto'la, sokol, qavatlarida yonuvchi va yengil alanganuvchi suyuqliklar, portlovchi moddalar, gaz ballonlari, aerosol hamda boshqa portlash xavfini yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan moddalarni saqlash;

Chordoqlar, texnik xizmat ko'rsatish joylari, ventkamera va boshqa texnik xonalarda ishlab chiqarish bo'linmalari, ustaxonalarni joylashtirish hamda mahsulotlar, uskunalar va boshqa buyumlarni saqlash;

Yerto'la va yarim yerto'lalarda yonuvchan buyumlar saqlash omborxonalari, ustaxonalari, xo'jalak xonalarini joylashtirish, agar ularga kirish eshiklari umumiy kirish zinalaridan (eshigidan) alohida bo'lmasa;

Yo'laklar, yuqori qavatlariga o'tish lyuklari, qo'shni xonaga o'tish yo'laklaridagi eshiklar va zaxira chiqish yo'llarini turli mebellar, buyumlar va boshqa yonuvchan ashyolar bilan to'sib qo'yish;

Yo'laklar, zaxira chiqish yo'llari va zinapoyalarda o'zboshimchalik bilan devorlar, shiftlar va ayrim holatlarda pollarga yonuvchan qurilish materiallarini qoplash, bezatish, bo'yash ishlarini olib borish;

Xonalarda me'yor talablariga javob bermaydigan, qo'lbola yasalgan elektr isitish moslamalari hamda vaqtincha o'tkazilgan elektr simlardan foydalanish;

Belgilanmagan joylarda sigareta chekish, obyektlar va ularning atrofida payvandlash ishlarini o'tkazish hamda ochiq olov bilan ishlash;

Nosoz gaz quvurlari, asbob-anjomlari va maishiy gaz ballonlaridan foydalanish.

Yong'in yoki tutun hidi sezilsa, zudlik bilan quyidagilarni bajarish lozim:

Yong'in-qutqaruv xizmatiga "101" yoki "1050" raqamlari orqali xabar berish;

Yong'in joyidan insonlarni qutqarish;

Navbatchi xodimlarga xabar berish;

Birlamchi vositalar bilan yong'inni bartaraf etish choralarini ko'rish.

Xulosa Hozirga paytda yildan yilga sanoat korxonalari va MCHJ lar soni ko'payib borayotgani bilan bir qator aholi salomatligiga ham ta'sir darajasi yuqori bo'lib borayotgani barchamizga ma'lum bunday holatlarda, u yerda ishlovchilar shahsiy hamda jamoaviy himoya vositalaridan oqilona foydalanib texnika xavfsizlik qoidalariga to'laqonli rioya etishlari talab qilinadi, bundan tashqari yong'in xavfsizligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan nazariy va amaliy mashg'ulotlar, maxsus treninglar, ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazilib turilishi, bunda xodimlarga ish jarayonida yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, favqulodda holatlarda birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha zarur tushunchalar va tavsiyalar berilib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turagalov , T. D. ., & Nasriddinov , N. J. M. o'g'li. (2022). ZAMONAVIY YONG'IN O'CHIRISH AVTOMATIK TIZIMLARNING AHAMIYATI VA MUAMMOLARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 705–709. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/2306>

2. Nasriddinov Jasurbek Muxammadjon o'g'li. (2022). SANOAT KORXONA3.LARIDAN CHIQAYOTGAN ZARARLI MODDALARNI SABABLARI VA YECHIMLARI. Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferentsiya materiallari , 1 (3), 144 149. <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/597> dan olindi

3. Nasriddinov Jasurbek Muxammadjon o'g'li, Qodirov Diyorbek Bo'ltak o'g'li, MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH “Hodimlarni shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish tartibi” jild. 3-son 29 (2023-yil) <https://interonconf.org/index.php/ger/article/view/9270>